

URBANISMO E SUSTENTABILIDADE
2. As Cidade Assumem o Moderno (Seção Temática)

SILVA, Geovany Jessé Alexandre da (1)
GARCIA NETTO, Luiz da Rosa (2)

(1) *Arquiteto e Urbanista formado pela Universidade Federal de Uberlândia-MG, mestrando do Curso de Geografia em Ambiente e Desenvolvimento Regional pela Universidade Federal de Mato Grosso-MT e integrante do Grupo de Estudos Estratégicos e de Planejamento Integrados, GEEPI-UFMT, professor do curso de Arquitetura Rural e Urbana da Universidade do Estado de Mato Grosso-MT.*

Endereço Eletrônico: galexarq@yahoo.com.br

(2) *Professor Doutor do Departamento de Geografia, Programa de Mestrado em Ambiente e Desenvolvimento Regional da Universidade Federal do Mato Grosso-MT, coordenador do Grupo de Estudos Estratégicos e de Planejamento Integrados, GEEPI-UFMT.*

Endereço Eletrônico: urbanus@terra.com.br

INSTITUIÇÃO:

Universidade Federal de Mato Grosso - UFMT

Instituto de Ciências Humanas e Sociais

Departamento de Geografia

Programa de Pós-Graduação em Geografia

Mestrado em Ambiente e Desenvolvimento Regional

Endereço para correspondência:

Rua Alziro Zahur, nº 175, Aptº 111, Bloco A

Bairro Boa Esperança – CEP.: 78.068-784

Cuiabá-MT

Fone: 65 8403 3305

e-mail: galexarq@yahoo.com.br

Ttulo do Artigo: **URBANISMO E SUSTENTABILIDADE**

RESUMO

Este presente trabalho tem o objetivo de discutir o processo de urbanizao anterior e posterior  era industrial, assim como as polticas e conceitos de sustentabilidade contemporneos, levantando questes e propondo possveis solues para a implementao de teorias atravs de projetos urbansticos que proporcionem melhoria efetiva na qualidade de vida das cidades brasileiras, em equilbrio com a natureza e ambiente rural. Tem-se, a partir da anlise crtica, uma srie de sugestes decorrentes da observao de projetos de desenho urbano, dos modelos de sustentabilidade atuais, sua relao com o meio-ambiente e fatores sociais, econmicos, polticos e culturais. O entendimento dessas relaes  essencial para que se possam propor solues que minimizem os impactos. Respostas eficientes no processo de urbanizao determinaro novos desenhos, mtodos e conceitos, que atendam s necessidades sociais e econmicas regionais e a implementao de um urbanismo sustentvel e mais humano para as cidades brasileiras do sculo XXI.

Palavras Chave: Desenvolvimento Urbano e Regional; Sustentabilidade; Arquitetura e Urbanismo.

RESUMEN

Este actual trabajo tiene el objetivo de discutir el proceso de la urbanizacin anterior y posterior a la edad industrial, as como la poltica y los conceptos de sustentabilidad contemporneos, planteando preguntas y considerando las soluciones posibles para la aplicacin de teoras con proyectos urbansticos que proporcionan la mejora logran en la calidad de la vida de las ciudades brasileas, en equilbrio con la naturaleza y el ambiente agrcola. Se tiene, del anlisis crtico, una serie de sugerencias decurrent del comentario de proyectos del dibujo urbano, de los modelos actuales del sustentabilidad, su relacin con el medio-ambiente y los factores sociales, econmicos, polticos y culturales. El entendimiento de estas relaciones es esencial de modo que si pueden considerar las soluciones que reducen al mnimo los impactos. Las respuestas eficientes en el proceso de la urbanizacin determinarn los nuevos dibujos, los mtodos y los conceptos, que llevan a cuidado de las necesidades sociales y econmicas regionales y la puesta en prctica de un urbanism sostenible y ms humano para las ciudades brasileas del siglo XXI.

Palabras Llave: Desarrollo urbano y regional; Sustentabilidad; Arquitectura y Urbanismo.

URBANISMO E SUSTENTABILIDADE

1.0 INTRODUO

Reflexo das grandes e rpidas transformaes espaciais a partir da dcada de 70, aglutinador das diversas formas de manifestao e relaoes humanas, conflitos, contradioes, poluioes, ocupaoes descontroladas enfim, a cidade contempornea se tornou sinnimo de desordem e caos na configurao de um espao complexo em sua essncia. A cidade tambm  o lugar do poder, da concentrao do capital e das suas diversas formas de produo, assim torna-se um espao que produz oportunidades de trabalho e, paradoxalmente, apresenta as maiores desigualdades e carncias para uma grande parcela de sua populao. Diante desse repertrio de problemas, o urbanismo vem se adaptando no decorrer dos ltimos sculos e tentando responder, em teorias ou projetos, s necessidades e exigncias desse espao e suas condicionantes e variveis de fatores sociais, econmicos, culturais, polticos e, essencialmente, ambientais.

O agravamento progressivo dos processos de degradao ambiental, a explorao descabida dos recursos e bens naturais resultou na ameaa da economia e da qualidade de vida nas cidades. Ainda na dcada de 70, a partir da constatao global dos inmeros problemas decorrentes do desenvolvimento da economia mundial – industrializao e informatizao – do processo de globalizao econmica e de segregaao social,  que se atentou  necessidade de ruptura de paradigma na relao do urbanismo e seus novos conceitos de desenvolvimento *sustentado* no equilbrio com o meio ambiente. Nasce ento um novo conceito, citado e defendido com fervor em seminrios, congressos e publicaoes na rea cientfico-acadmica dos mais diversos campos do pensamento humano, denominado *Sustentabilidade*¹.

No Brasil percebemos formas diversas de ocupaoes urbanas que de acordo com cada momento histrico, poltico, econmico ou social e conforme a inter-relao desses fatores, sempre influenciaram a ocupao territorial. Nesse mbito, o padro de qualidade ambiental dessas aglomeraoes humanas permanece refem de cada poca e de suas relaoes com esses fatores, percorrendo o equilbrio com a natureza, atravs das aldeias indgenas, s urbanizaoes de extremo impacto ambiental das cidades atuais, estas que desde o perodo de colonizao seguem

¹ **Sustentabilidade:** “o desenvolvimento sustentvel  aquele que satisfaz s necessidades da gerao atual, sem comprometer a capacidade das geraoes futuras para satisfazer as suas”. Our Common Future, Comisso Mundial das Naoes Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, Oxford University Press, 1987 (Informe Brundtland).

padrões importados que pouco se relacionam com as condições climáticas, econômicas, culturais e sociais de nosso país.

Nos projetos de urbanismo contemporâneo, ou até mesmo nas teorias de cada área do conhecimento relacionadas ao tema, percebemos conceitos diversificados e, muitas vezes superficiais ou pontuais de sustentabilidade, nos quais se considera – como, por exemplo, no campo da arquitetura e urbanismo – objeto de estudo apenas a delimitação do perímetro urbano da cidade, esquecendo da relação entre espaço urbano e rural e as diversas formas de interações ambientais e climáticas entre os mesmos. Por outro lado, existem teóricos conceituados internacionalmente e com rica produção acadêmico-científica, porém pouco relacionada com a efetiva construção e aplicação de seus estudos no espaço urbano. Esse último fator talvez seja resultado da pouca inter-relação das diversas áreas do conhecimento como a arquitetura, geografia, sociologia, filosofia, engenharia, economia entre outras, ficando cada profissional ou cientista recluso em sua área do saber e possuindo, dessa forma, uma excelente produção, porém específica. Outro determinante importante é a influência e o poder exercido pelos interesses econômicos, privados ou públicos, em cada região, que emperram ou até mesmo barram a implantação de projetos ambientais que visem o desenvolvimento sustentado em detrimento do lucro imediato.

No contexto nacional, existem tentativas – na maioria pública ou de cunho político – de não permanecer tais estudos apenas no plano inteligível, através da realização de concursos públicos e licitações que focam seus objetivos na melhoria do espaço urbano, tanto de áreas centrais como periféricas. No entanto, poucos projetos são executados na íntegra e, menor ainda ou mesmo inexistente é o número de projetos que efetivamente obtiveram respostas positivas junto à sociedade interessada.

Dentro das discussões atuais de cidade sustentável ficam as indagações: Como imaginar uma cidade bem planejada e com excelentes índices de qualidade de vida à população, se existe no campo a exploração indiscriminada de monoculturas, desmatamentos, queimadas, poluição por agrotóxicos, assoreamento dos rios etc? Por outro lado, como pensarmos em sustentabilidade local ou regional se não minimizarmos as desigualdades sociais e econômicas entre as diversas regiões do país?

O grande desafio aos urbanistas do século XXI é encontrar as respostas para a aplicação da sustentabilidade urbana diante desse quadro de conflitos e desigualdades seculares que existe em nosso país. Re-estruturar cidades sustentáveis negligenciando a necessária prática de políticas públicas direcionadas por planos de gestão e de educação ambiental torna-se uma utopia distante. Não há urbanismo sustentável sem envolvimento social e conscientização ecológica da população, pois esses fatores são determinantes para a viabilização de qualquer projeto urbano e

minimiza custos para a implantao e manuteno dos mesmos, alm de atuar como um mecanismo facilitador de acesso aos escassos recursos existentes no pas atravs do apoio e exigncia da prpria populao.

Devemos pensar espaos diversificados, dinmicos, centralizados, complexos e arborizados, que propiciem o encontro das pessoas em espaos pblicos agradveis e que proporcionem conscientizao do cidado como agente ativo no so do espao urbano, mas sim de todo meio ambiente. Atravs dessas aes urbansticas re-estruturadoras do espao e da conscincia, talvez consigamos minimizar todo esse processo de degradao ambiental, utilizando fontes renovveis e reciclveis de recursos, energia e produo, resgatando a relao equilibrada entre homem e natureza que possumos no passado pr-industrial.

2.0 CONTEXTUALIZAO AMBIENTAL URBANA

A natureza nos ensina a trabalhar com elementos diversos que se adaptam de acordo com cada lugar e suas respectivas caractersticas geogrficas (clima, hidrografia, geomorfologia, ecossistemas, meio ambiente). Dessa maneira percebemos que as modificaes da paisagem esto diretamente relacionadas com sua localizao, caracterizando-se assim uma impressionante adequao da natureza ao longo de milhes de anos e que, devido s condies de cada regio, reagem de maneiras diferentes s aes antrpicas.

Um exemplo claro da influncia climtica local em resposta s aes humanas no espao foi o estudo realizado por Endlicher (1988), no qual este destaca o problema da eroso do solo na Cordilheira da Oitava Regio do Chile. Em seu artigo publicado ele enumera diversas conseqncias derivadas da produo agropecuria inadequada s condies geogrficas regionais, destacando a degradao da paisagem, improdutividade e conseqente impacto social sobre a agricultura de subsistncia local. Outro ponto capital diagnosticado  o fato de que a retirada da mata nativa local resultou no processo de auto-degradao do solo, devido s condies topo-climticas do lugar, sendo assim, mesmo aps o abandono da agricultura em algumas reas da regio o solo no consegue se recompor e recuperar as condies naturais anteriores s aes antrpicas. Como alternativa, Endlicher prope formas de produo e cultivo menos impactantes e que possuem respostas ambientais eficazes para a regio, destacando que  necessrio o investimento em pesquisas cientficas direcionadas para cada lugar.

Observamos na natureza exemplos claros de adequao s condies geogrficas de cada regio, tanto na vegetao tropical densa e alta da mata atlntica (de clima mido e com chuvas abundantes), como na arborizao dispersa, de troncos sinuosos e speros que protegem o caule e de razes profundas do cerrado (devido  necessidade de absoro de gua nas camadas mais

profundas do solo durante os períodos de seca), (Figura 1). Os animais, por sua vez, também vêm a se adequar e contribuir para o equilíbrio desses ecossistemas. Um exemplo disso são as escavações dos animais pedológicos (como formigas, cupins ou minhocas), que contribuem para a absorção da água das chuvas, aeração e aumento do volume de matéria orgânica do solo, além de constituírem formas construtivas interessantes de funcionamento e adaptação às condições climáticas locais. Como apresenta Olgyay (1963), citado por Gouvêa (2003), Os cupins constroem verdadeiras edificações que, na escala humana, apresentariam centenas de metros de altura, ou mesmo o pássaro típico da região do cerrado denominado “*joão-de-barro*”, ambos executam suas *construções* de acordo com a orientação do sol e ventilação do ar, com formas e materiais adequados às condições e disponibilidades locais (Figuras 2 e 3).

Figura 1: Jacarandá do cerrado, árvore típica da região com troco sinuoso, copa baixa e raiz profunda.

Fonte: Universidade Federal de Minas Gerais.

Figura 2: Ninho de isópteros (Animais Pedológicos).

Fonte: www.jetcityjimbo.com

Nossos antepassados nos deixaram diversas lições de adequações construtivas às condições

lo... umam localizar suas aldeias próximas às matas ciliares dos rios.

o... es:
re... n l...
in... pr...
in... s...
e...

Figura 3: Ninho de casal de passarinhos João-de-Barro.

Fonte: www.oeco.com.br

Figura 4: Construção típica indígena, utilizada para cultos religiosos, Aldeia Umutina, Barra do Bugres-MT.

Fonte: autor; Data: 15/04/2006.

Figura 5: Construção indígena com técnicas e estrutura de influência colonial bandeirista, Aldeia Umutina, Barra do Bugres-MT.

Fonte: autor; Data: 15/04/2006.

Durante o processo de colonização portuguesa sabemos que houve uma interessante adaptação e simplificação das tecnologias construtivas advindas da Europa, mesclando-se técnicas como a taipa-de-pilão, tijolo de adobe ou pau-a-pique com as coberturas de sapê e as eficientes estruturas de madeira indígena, além de se utilizar da mão de obra escrava africana que, mesmo antes de desembarcarem no Brasil, já dominavam diversas técnicas do uso da terra como construção. Aliás, o uso da terra crua como material construtivo nos remete há milhares de anos, pois existem registros datados desde 8.000 a.C. de construções na China, Mesopotâmia, Oriente Médio, vários países do continente africano ou mesmo na América Pré-Colombiana, que determinaram o uso eficiente enquanto material de grande durabilidade e na diminuição da transmitância de calor externo para o interior das edificações.

No Brasil, as casas bandeiristas do séc. XVII e XVIII possuíam adequações climáticas e estruturais de acordo com cada região, exemplos claros dessas adaptações são as casas coloniais cuiabanas que utilizavam alvenaria estrutural espessa de adobe, a cobertura mais alta do que o usual de telhas capa-canal (a própria imperfeição de encaixe das telhas permitiam a ventilação do ar) com grandes beirais, cômodos e varandas bem ventiladas ao fundo, já que a tipologia urbana da época não permitia o recuo do edifício em relação às vias de acesso. A cidade colonial, por sua vez, também respeitava a topografia e geralmente sua implantação se dava ao longo dos rios, permitindo a utilização das bacias como meio de transporte e melhor qualidade climática urbana. Utilizava-se na pavimentação das ruas materiais que permitiam a infiltração da água da chuva como, por exemplo, pedras, paralelepípedos ou o próprio “chão batido”. Além da configuração sinuosa de seu traçado urbano que remetia às cidades medievais européias, chamadas de “caminho das mulas” por Le Corbusier (1925)², mas que certamente possuía maior relação com o pedestre e seu caminhar, a cidade colonial tinha uma afinidade íntima com a paisagem local e a vida no campo (*Figuras 6 e 7*).

Figura 6: Rua de traçado colonial típico do séc. XVIII, com casas adaptadas ao estilo Neoclássico em Cuiabá-MT.

Fonte: autor; Data: 27/03/2006.

Figura 7: Varanda-quintal adaptada ao clima local de uma residência cuiabana em Cuiabá-MT, atual sede do IPHAN-MT.

Fonte: autor; Data: 27/03/2006.

A ruptura desse contexto de equilíbrio entre o espaço urbano e natureza se deu com o processo de industrialização e as conseqüências decorrentes como êxodo rural, rápida urbanização e altos índices de desenvolvimento tecnológico e econômico. A evolução gradativa e regional sede lugar ao processo de globalização econômica de interesses estrangeiros e do processo de massificação

² **Le Corbusier** (1887-1965), urbanista franco-suíço precursor do movimento moderno do séc. XX criticava o desenho sinuoso das cidades medievais européias que, segundo ele, era definido não pelo “caminho do homem” – racional e reto porque sabe aonde quer chegar – mas de acordo com o “caminho das mulas” – irracional e sinuoso – contrastando com a idéia de racionalidade dos traçados modernos que visavam a funcionalidade, a locomoção do automóvel e exaltação geométrica.

dos ideais de consumo do capitalismo internacional. Essa nova relao de domnio e influncia do capital estrangeiro sobre os valores regionais humanos e de meio ambiente tem contribuído para a disseminao de desequilbrios econmicos, sociais e ambientais.

Atualmente  comum a importao de equipamentos e tecnologias desenvolvidas para as regies de clima temperado da Europa ou Estados Unidos, largamente utilizadas e difundidas no Brasil pelos interesses empresariais e industriais, desrespeitando o clima e a cultura local. Alguns exemplos so evidentes em relao aos edifcios tecnolgicos de corporaes multinacionais, que exageram na utilizao de revestimentos metlicos e fachadas quilomtricas de vidros refletivos de “alto desempenho trmico” em cidades quentes como Cuiab, Braslia ou Goinia, contribuindo para a formao de ilhas de calor nesses centros urbanos, alm de proporcionarem um alto consumo de energia para o funcionamento dos equipamentos e sistemas eletrnicos, condicionamento do ar e iluminao artificial. Outro exemplo de tecnologia ultrapassada e prejudicial  sade  a utilizao do cimento amianto, material comprovadamente perigoso e proibido nos Estados Unidos, porm utilizado largamente no Brasil para cobrir casas, principalmente da populao de baixa renda, e como reservatrio de gua para consumo dirio (Figura 8).

Figura 8: Exemplos de arquitetura “importada” idealizada por arquitetos brasileiros nas cidades de Braslia e So Paulo, utilizam fachadas com vidros espelhados de “alto desempenho” termo-acstico.

Fonte: Revista Projeto; Data: 2005.

Percebemos a extrema necessidade de discusses sobre as questes ecolgicas, especialmente no incentivo s pesquisas cientficas brasileiras, conciliando teoria e prxis com a aplicao de formas sustentveis de desenvolvimento do espao urbano e rural, em equilbrio com a natureza e os valores regionais de cultura. Essa postura vai de encontro aos interesses internacionais das grandes potncias que postulam a desacelerao da economia mundial como forma de soluo dos problemas ambientais do globo. Sabemos que as mesmas so as maiores exploradoras e poluidoras dos recursos naturais, negando e descumprindo acordos internacionais de preservao e, paradoxalmente, cobrando das naes menos desenvolvidas polticas de sustentabilidade questionveis.

3.0 DESENVOLVIMENTO DA CONSCIÊNCIA AMBIENTAL E DO CONCEITO DE SUSTENTABILIDADE URBANA

O planeta Terra é um sistema vivo e de dinâmica evolutiva própria, esta que determina processos cíclicos de surgimento ou desaparecimento de montanhas, rios ou oceanos. Os vulcões e processo orogênicos trazem à superfície novas formações rochosas, enquanto que outros materiais sofrem com as intempéries climáticas de ventos, águas ou geleiras.

Na Terra os fenômenos climáticos alteram periodicamente as condições de vida das espécies e, graças às condições impostas pelos bilhões de anos de evolução, determinou-se a existência da humanidade. Sobre a Terra vivemos, construímos nossas cidades, retiramos tudo de essencial à manutenção da espécie como a água, alimento, matéria-prima para a produção de energia e fabricação de diversos produtos para o consumo. Não obstante, é sobre ela que depositamos nossos resíduos industriais ou domésticos que acarretam sérios problemas ao meio ambiente devido à falta de tratamento adequado.

O domínio do fogo coincide com as primeiras intervenções humanas na natureza. A partir dessa época se dá a alteração do meio natural pelo homem, posterior exploração e extração mineral para fundição e manuseio do metal. Subentende-se que a exploração mineral inicia-se há 40.000 anos, na África, através da hematita utilizada na elaboração de tintas para decoro. Entretanto, foi por volta de aproximadamente 8.000 a.C. que se deu a exploração do solo através da agricultura. A partir de então a humanidade deixa de ser nômade e passa a se fixar em regiões com recursos e possibilidades naturais, modificando as características da superfície terrestre de acordo com suas necessidades crescentes de desenvolvimento da civilização, ao passo que a constante exploração dos recursos naturais acarretou fortes impactos em determinadas regiões que culminaram com o prejuízo à qualidade de vida.

Figura 9: Evolução populacional do mundo apresentando curva exponencial.
Fonte: ONU; Data: 2000.

Figura 10: Crescimento populacional 2002-2050.
Fonte: <http://tsf.sapo.pt>; Data: dez. /2002.

Continentes	População Urbana %	Taxa de Crescimento
África	38	3,8
América Latina	38	2,7
América Norte	74	0,3
Ásia	76	1,9
Europa	78	1,2
Oceânia	74	1,5

Figura 11: Tabela de percentagem populacional urbana por continente e taxa de crescimento demográfico.
Fonte: <http://tsf.sapo.pt>; Data: dez. /2002.

ultrapassou 6 bilhes de pessoas, apresentando uma evoluo populacional de tendncia em curva exponencial. Por outro lado, a rea de cultivo agrrio cresceu 74% no sculo XIX, em relao ao sculo anterior devido ao desflorestamento intenso nos continentes da frica, sia, Amrica do Sul e Central (*Figura 9, 10 e 11*).

O desenvolvimento tecnolgico-cientfico da era industrial tambm foi fator preponderante para o aumento da produtividade no campo. O intenso uso de fertilizantes, agrotxicos, tcnicas de plantio e desenvolvimento gentico de sementes em laboratrio acompanha o crescimento da demanda de mercado e das complexas formas de transporte e abastecimento.

O consumo de matria-prima mineral e energtica est diretamente relacionado com o ndice de desenvolvimento humano, assim quanto mais desenvolvida a nao, maior as necessidades de suprimento, poder de consumo e conforto  populao, caracterizando uma relao direta entre desenvolvimento e explorao dos recursos naturais. Historicamente, o modelo de colonizao das naes europias em franco desenvolvimento industrial a partir do sculo XVIII, se caracterizou pelo desmatamento de extensas reas verdes, visando  extrao e comercializao da madeira. A rea desmatada comumente se tornava espao abandonado ou destinado  pecuria extensiva, conforme o acesso aos meios de informao e escoamento da produo.

Com a retirada da mata nativa e substituio por vegetao rasteira, a umidade relativa do ar, assim como o ndice de fertilidade, nitroгенаo e quantidade de matria orgnica do solo tende a diminuir drasticamente. A ao da chuva passa a ser mais intensa a partir do momento que o solo se torna mais exposto aos agentes de intempries, proporcionando o escoamento superficial

elevado do solo e perda da camada superficial (horizonte A), na qual se concentra a terra mais fértil, e predomínio do solo mais denso (horizonte B). Há um processo de compactação do solo e intensificação da erosão. A perda de solo resulta no processo de assoreamento das bacias hidrográficas e, posteriormente, deposição de material sedimentar nos oceanos.

O uso inadequado do solo se intensificou nas últimas décadas com o desenvolvimento agroindustrial. A agricultura intensiva irrigada, associada ao uso excessivo de fertilizantes e agrotóxicos, e do processo de mecanização e modernização da produção que resultaram em impactos ecológico-ambientais e sociais. Devido às praticas agressivas de produção, o solo tende ao processo de salinização, além do risco de contaminação das águas superficiais e subterrâneas, tendo em vista que estas são de renovação e deslocamento lento, tornando o processo de contaminação irreversível durante muitas décadas ou séculos. Esse processo de “moderno” da agricultura aumentou significativamente aos índices de produção, mas trouxe reflexos sociais negativos diretos, pois contribuiu para a eliminação de postos de trabalhos tradicionais no campo e intensificou a pressão pela terra das culturas familiares e de subsistência, contribuindo para o deslocamento de trabalhadores do campo para as áreas periféricas das cidades. Dessa forma configura-se o processo de êxodo rural, fenômeno comum a partir da década de 70 que culmina com o desenvolvimento descontrolado das grandes cidades brasileiras.

Nos países em desenvolvimento, de grandes carências econômicas e sociais, existem índices de crescimento populacional muito superiores aos dos países desenvolvidos, de expectativa e qualidade de vida bastante elevadas. Estudos recentes revelam que a população global tende a se estabilizar por volta do ano de 2050, quando a Terra teria cerca de 10 a 11 bilhões de pessoas (Figuras 12 e 13).

Figura 12: Estimativa de crescimento populacional por continente de 2002 a 2050.
Fonte: Reuters; Data: dez. /2002.

Taxa de Fertilidade (2000-2005)	Índice
África	4,97
América Latina	2,5
América Norte	1,9
Ásia	2,54
Europa	1,34
Oceânia	2,39

Figura 13: Tabela de taxa de natalidade de 2002 a 2005.
Fonte: <http://tsf.sapo.pt>; Data: dez. /2002.

Os ndices de consumo de matrias-primas e de energia nos pases desenvolvidos so elevadssimos, resultando na produo de grande quantidade de resduos decorrentes desse processo. Nessa busca pela qualidade de vida, os pases em desenvolvimento tendem a alcanar ndices de consumo equivalentes aos dos pases industrializados. Entretanto, sabemos que diante desse contexto se atingiriam nveis insustentveis de consumo de matrias-primas e energia, tendo em vista a capacidade limitada dos recursos naturais do planeta. Assim, esses pases devem propor formas alternativas e sustentadas para se chegar ao desenvolvimento e  qualidade de vida, evitando o desperdcio e o consumismo exagerado dos pases desenvolvidos.

A partir da dcada de 50  que se iniciaram estudos relativos aos processos de desenvolvimento, coincidindo com o perodo de independncia de muitos pases colonizados. Na dcada seguinte, a Organizao das Naes Unidas (ONU), determinou o que seria a dcada das Naes Unidas para o Desenvolvimento, idealizando que a cooperao internacional refletiria no crescimento econmico global atravs da transferncia de tecnologias e aes de fundos monetrios internacionais, otimizando as relaes sociais dos pases menos desenvolvidos. No entanto, essas aes se tornaram incuas, pois se efetivou um quadro de dependncia tecnolgica e econmica ainda maior, acentuando a crise social nesses pases com o Hemisfrio Norte.

Durante os idos de 1960  que a questo ambiental foi tomada como essencial a qualquer projeto de desenvolvimento. At ento, inmeros pases consideravam desnecessrio agregar programas de preservao ambiental no processo e polticas de desenvolvimento, logo se tinha a idia errada de que era inerente ao processo de industrializao a degradao do meio. Nesse intuito, tornou-se conveniente aos pases desenvolvidos essa concepo equivocada, pois dessa forma se limitava  instalao de indstrias poluidoras em seus territrios ao passo que se transferiam tecnologias, garantindo matrias-primas, barateando custos de produo com mo-de-obra excedente e abundncia de recursos naturais nesses pases menos desenvolvidos, estes que por sua vez disponibilizavam incentivos diversos  instalao de multinacionais em seus parques industriais.

Ainda no final da mesma dcada se deram as misses espaciais e, posteriormente, a implantao de um sistema de monitoramento e sensoriamento remoto via satlite, possibilitando controle de ocupaes, estudos e observaes integradas dos processos atmosfricos, climticos e de mapeamento global contnuo.

Durante a Conferncia das Naes Unidas sobre o Ambiente Humano de 1972, em Estocolmo, foi determinada a interao conceitual entre industrializao e preservao ambiental, emergindo a

ideia de “poluio da pobreza e eco-desenvolvimento” como consequencia da falta de desenvolvimento de uma nao. Nos anos subsequentes, a ONU teve uma postura poltica diferente, discutindo e recomendando estrategias de distribuo que objetivassem uma melhor diviso dos benefcios decorrentes do desenvolvimento global, o que culminou na criao de uma comisso de estudos aprofundados sobre os problemas mundiais de ambiente e desenvolvimento. Em 1987 foi apresentado ao mundo o Relatrio Brundtland (*Nosso Futuro Comum*), dentro do qual estaria o novo conceito denominado desenvolvimento sustentvel, que determinava um sistema harmnico de desenvolvimento social e econmico com o meio ambiente do planeta. A partir de ento, se tem o conhecimento da importncia de se estabelecer o equilbrio entre meio ambiente e justia social, possibilitando melhor qualidade de vida global e atendimento s necessidades bsicas humanas, sem comprometer os recursos naturais e a vida das geraes futuras.

Como proposio resultante, o desenvolvimento sustentvel objetiva atender s necessidades bsicas da grande maioria da populao mundial localizada nas naes menos desenvolvidas, fomentando o equilbrio ambiental e qualidade de vida sobre o aspecto mundial.

No Brasil, ocorreu a Conferncia das Naes Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento no ano de 1992, sendo as questes ambientais discutidas mundialmente nesse perodo. Foi apresentado como resultado da Conferncia um documento denominado de Agenda 21³, expressando um compromisso poltico das naes de cooperarem harmoniosamente pelo desenvolvimento sustentvel, pois o mesmo documento determina que o crescimento demogrfico e a pobreza sejam questes de ordem internacional, portanto de responsabilidade de todos os pases. A Agenda 21 ainda estabelece que a soluo desses entraves nacionais dependa de projetos locais e regionais, vinculados aos programas de meio ambiente e desenvolvimento integrados com apoio internacional.

Passados quase 15 anos, os problemas levantados durante a Eco 92 no foram combatidos e os compromissos de cooperao internacional ficaram no mbito das discusses tericas. A nova ordem econmica e social mundial agressiva, pautada na ideia da “sociedade global”, na qual acontecimentos locais influenciam diretamente o mundo todo, acentuaram ainda mais as discrepncias e crises sociais ou econmicas, sejam elas nacionais ou internacionais.

A globalizao representa um retrocesso em relao aos preceitos do Desenvolvimento Sustentvel, justamente porque seus paradigmas esto centrados na ideia de concentrao de

³ **Agenda 21**  o documento elaborado em consenso entre governos e instituies da sociedade civil de 179 pases e aprovado em 1992, durante a Conferncia das Naes Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, no Rio de Janeiro. A Agenda 21 traduz em propostas de aes o conceito de desenvolvimento sustentvel.

renda, consumo excessivo que geram desperdcios, injustia social e degradao ambiental. Paradoxalmente, a globalizao da economia fortalece as grandes corporao de capital transnacional, pressionado governos dos pases menos desenvolvidos a estabelecer leis nacionais que priorizam o iderio neoliberal como medidas de eliminao de tarifas alfandegrias, libertao de fluxo de capitais e privatizao de servios pblicos essenciais  populao, colocando setores estratgicos desses pases em poder do capital privado.

Dentro dessa tica, torna-se impossvel implementar polticas pblicas e estratgias alternativas de desenvolvimento regional ou nacional, que visem o equilbrio social e distribuio de renda. A prpria ONU, como um princpio de poder poltico central no mundo, acaba se tornando um frum de discusses interminveis que no tem fora para pr em prtica os compromissos assumidos junto s nao es de maior influncia, estas que por sua vez, acabam priorizando seus interesses atravs da mesma Organizao.

4.0 AMBIENTE URBANO SUSTENTVEL

A cidade apresenta uma infinidade complexa de inter-relao es que devem ser entendidas, antes de tudo, numa tica local e regional. O grande desafio dos urbanistas atuais est em corrigir as legislao es ultrapassadas e as ao es poltico-econmicas (sem planejamento correto) que resultaram em verdadeiros desastres urbanos.

Os interesses econmicos ou polticos no devem prevalecer sobre o patrimnio pblico-social e a conseqente qualidade de vida urbana, para tanto se deve implementar discusses nas diversas organizao es e grupos da sociedade, propor soluo es aos problemas diagnosticados que resultem na elaborao de Planos Diretores e Legislao es Urbanas adaptados s necessidades e potencialidades de cada regio. Dentre as diretrizes propostas para a reorganizao do espao urbano sustentvel, estabelecemos que:

1. A cidade deve preencher seus vazios urbanos, minimizando custos de infra-estrutura e se tornando mais densa. A prioridade na sobreposio de usos compatveis deve combater a setorizao e zoneamento rgido, o que diminui a segregaao social e o impacto ambiental;
2. A construo de espaos pblicos agradveis, principalmente em reas degradadas ou desapropriadas, que permitam o convvio das pessoas  uma proposta eficaz, principalmente quando associado aos projetos de educao e conscientizao ambiental;
3. Adequao do traado urbano s condio es: geofsicas e geoambientais, tais como aspectos: geomorfolgicos (endgenos e exgenos), pedolgicos, climticos (insolao,

- ventilação, temperatura e umidade), hidrológicos (análise dos fluxos superficiais e subterrâneos) e o meio-ambiente (inter-relação entre o homem, natureza e espaço ocupado);
4. A acessibilidade, tanto para o sistema viário quanto para o fluxo de pedestres, é um elemento definitivo na funcionalidade do espaço urbano. Propor marcos arquitetônicos ou referências de localização e sinalização adequada é ponto capital no deslocamento de pessoas e utilização dos equipamentos públicos de cultura, lazer, trabalho ou serviços. Nas zonas de baixa renda deve-se procurar concentrar ofertas de empregos e serviços próximos às residências, localizando pequenos pólos industriais e de comércio;
 5. Organizar a cidade em um sistema policêntrico, definindo uma hierarquia de centralidade dispersa (um centro principal seguido de sub-centros nas regiões periféricas) e que concentre equipamentos e serviços nos bairros. Isso evitaria o deslocamento e concentração excessiva de pessoas e veículos na área central da cidade, minimizando problemas e o impacto ambiental urbano;
 6. Propor uma diversidade urbana tipológica e morfológica, conjugando habitações unifamiliares e multifamiliares de gabaritos múltiplos, que determinam uma heterogeneidade formal e estética do conjunto urbano, o que diminuiria o impacto causado por micro-climas e pelo processo de verticalização resultante da densidade urbana concentrada;
 7. Concentração de comércio e serviços nas vias principais, ruas coletoras ou espaços públicos, definindo usos e ocupações que tornam a cidade densa, dinâmica, com diversidade de funções e de baixo custo para implantação e manutenção;
 8. Determinar um sistema de espaços livres composto de praças, parques, largos, reservas ambientais, avenidas ou ruas onde a locação dos equipamentos sejam proporcionalmente dimensionados, de acordo com o número de usuários locais, e estrategicamente localizados, conforme um estudo viário e geográfico como também de organização formal e hierarquização viária;
 9. Mecanismos legais e de fiscalização eficientes devem orientar o parcelamento ambiental urbano, definindo uso e ocupação do solo, zoneamento e legislação urbana (código de obras). Estes devem obedecer às diretrizes traçadas claramente pelo Plano Diretor Municipal que determinarão mecanismos antiespeculativos;

10. Minimização das tensões sociais através de políticas públicas voltadas para geração e distribuição de renda para a população, programa de saúde de atendimento amplo e eficiente, acesso à infra-estrutura urbana, democratização da educação de qualidade e criação de áreas de lazer, convívio e cultura. A inserção das periferias e da grande população excluída da cidade legal nas políticas sociais proporciona resultados diretos na formação do ideal de cidadania, gerando indivíduos conscientes e participativos no processo de melhoria da qualidade de vida urbana;
11. Equilíbrio ambiental, social e econômico entre a área urbana e rural, assim como um desenvolvimento sustentável entre regiões e direcionadas para o interior, o que garantiria a estabilização demográfica e de fluxos migratórios, melhoria da qualidade de vida e de oportunidades de trabalho equilibradas no contexto nacional.

Após o entendimento conceitual e ideológico de espaço urbano e rural sustentável, deve-se estudar a implantação local e regional de projetos que objetivem a maior eficácia ambiental e social. Espaços arborizados (públicos ou privados), diversificados e dinâmicos, que permitam o encontro de pessoas e se relacionem com a complexidade e dinamismo dos lugares.

A cidade deve ser organizada para a reciclagem e reaproveitamento da matéria, proporcionando assim a diminuição na produção de resíduos. Para tanto, a iniciativa pública deve orientar e conscientizar a sociedade que, por sua vez, contribuiria na eficácia das ações e fiscalização urbana.

A malha urbana deve ser pensada de acordo com a redução nos caminhos e trajetos percorridos pela população, definindo que o cidadão realize a maioria das suas atividades diárias sem a necessidade de utilização de automóvel ou transporte público. A qualidade de vida da população urbana está diretamente relacionada com o caminhar a pé, portanto incentivar que o indivíduo caminhe até o trabalho, escola ou comércio resulta em grandes economias de investimento na Saúde Pública.

A arborização também é ponto capital na produção de um espaço qualitativo, pois assim temos lugares sombreados e melhores índices de umidade relativa do ar em períodos de seca. Os rios e córregos, que antes eram poluídos e canalizados, hoje não são entendidos como limitadores do desenvolvimento do espaço urbano (como se pensava nas décadas de 70 a 90), e sim como espaço de interesse ambiental e climático da cidade, recebendo em suas margens vegetação ou mesmo parques públicos lineares ao trajeto de sua bacia.

 necessria a produo de novos espaos, como tambm a recuperao e revitalizao do patrimnio histrico e das reas degradadas da cidade, de forma que minimizem gastos de energia e impacto ambiental na implantao de projetos de melhoria e na manuteno dos mesmos.

Sabemos que numa mesma cidade existem bairros de histria, cultura, populao, caractersticas geofsicas e climticas distintas e que devem determinar projetos especficos e direcionados com suas potencialidades. Da mesma maneira o urbanista, juntamente com o poder pblico, deve compreender a regio como um todo complexo e interativo, consciente de que no  possvel criar uma nica cidade sustentvel e local sem pensar no regional, nas condioes do espao rural e na relao com as cidades vizinhas.

5.0 O ESTATUTO DA CIDADE E PLANO DIRETOR MUNICIPAL

O crescimento horizontal desordenado tem se tornado um grave problema das cidades brasileiras nas ltimas dcadas. Nas reas centrais de grandes cidades percebemos infra-estruturas subutilizadas, a exemplo de conjuntos de edificaoes abandonadas ou em desuso, lotes vazios supervalorizados em detrimento de outras reas, muitas vezes dos centros histricos, abandonados. Por outro lado, a cidade continua a se espalhar atravs de novos ncleos habitacionais de baixa qualidade, forando o alargamento desnecessrio do permetro urbano e retirando das proximidades centrais a populao de baixo poder aquisitivo. Nesse processo a cidade perde suas reservas naturais e cintures verdes, desmatando florestas, matas ciliares, poluindo e canalizando rios e crregos, o que determina a degradao ambiental que, em muitos casos, torna-se irreversvel.

A especulao imobiliria se utiliza do poder econmico e poltico na implantao de loteamentos afastados do centro urbano, obtendo lucros astronmicos com projetos de baixa qualidade e custo, ao passo que transfere ao poder pblico de capital coletivo as responsabilidades de infra-estrutura desses novos bairros.

De acordo com o Estatuto da Cidade, o artigo 5 estabelece o parcelamento, no qual a rea ou edificao tenha uma utilizao obrigatria, ou seja, determina que o proprietrio destine um uso ao espao (edificado ou no), atravs da utilizao legal pela prefeitura municipal do IPTU progressivo. A Lei tambm estabelece o Direito de Superfcie, que permite ao proprietrio conceder a terceiros o uso de solo, subsolo e espao areo do terreno. O Direito de Construir tambm  outorgado pelo Estatuto, pois determina que o Plano Diretor origine reas nas quais os direitos de edificar estejam acima do coeficiente de aproveitamento do solo, de acordo com a contrapartida social justificada pelo interessado. Dessa forma a lei permite a ampliao de uma

edificao, j limitada pelos coeficientes de ocupao do municpio, em troca da construo de praas pblicas ou casas populares. Existem outros instrumentos do Estado como Impacto de Vizinhana, Direito de Preempo ou Operao Especiais que permitem ao poder pblico implantar aoes que visem a melhoria da qualidade de vida da populao urbana, entretanto a participao e fiscalizao da comunidade  elemento essencial para que as inovaoes legais de Outorga do Direito de Construir funcionem de forma positiva para a populao e no se tornem mais um benefcio ao poder econmico, impactando o meio natural e comprometendo ainda mais a qualidade de vida.

O Estatuto ainda inova atravs do Usucapio Especial de Imvel Urbano, no qual determina para o indivduo que tenha deteno de rea correspondente  250 m² ou que tenha moradia em favelas ou loteamentos ilegais durante um perodo mnimo de 5 anos, sem oposio de possvel proprietrio, ter posse definitiva legal desde que no seja proprietrio de outro imvel urbano ou rural. Essa atribuio permite ao Estado a regularizao de milhares de moradias, principalmente das ocupaoes ilegais da periferia urbana, possibilitando a incluso social, regularizao urbana e a outorga definitiva da escritura ao residente e legtimo dono. Ainda que no Estatuto esteja garantida a preservao de reas ambientais,  essencial a aplicao de mecanismos eficazes para fiscalizao do estado associado  participao da sociedade.

6.0 CONSIDERAOES FINAIS

No contexto de "Mundo Globalizado", o *desenvolvimento sustentado* deve se opor a uma simples importao de conceitos e idias sem adequao s realidades locais ou regionais latino-americanas. O iderio de sustentabilidade urbana no Brasil, com suas diferentes relaoes espaciais, sociais e econmicas de nao em desenvolvimento, no deve se espelhar nas propostas sustentveis implantadas ou idealizadas pelas naoes desenvolvidas e suas polticas de mercado neoliberal.

J que poucos recursos existem para a implantao de projetos com demanda social nas naoes em desenvolvimento, devem-se realizar estudos precisos de elaborao e execuo dos mesmos, objetivando o resgate da qualidade de vida urbana a partir dos interesses e do envolvimento social, que comumente vo de encontro aos propsitos vinculados ao poder poltico e econmico.

Outro ponto capital na implementao de projetos urbanos  seu carter multidisciplinar, o que determina a interao das vrias reas do conhecimento em harmonia com a sociedade, aspectos legais, economia e as potencialidades regionais, tendo como foco central a sustentabilidade alm do permetro urbano de cada cidade. No  permitido ao urbanista contemporneo compreender o

desenvolvimento do espao somente dentro do permetro local da cidade, negligenciando as relaes sociais, econmicas, polticas ou ambientais de uma regio  outra.

Para uma melhor orientao na elaborao e execuo do Plano Diretor Municipal, devem-se primeiramente realizar estudos geofsicos e geoambientais (estudos de solo, vegetao, fauna, recursos hdricos, topografia, clima etc.), para mais adequadamente se determinar o planejamento do desenvolvimento urbano. Assim, tambm o controle e orientao da ocupao urbana ou rural devem estar amparados por ferramentas de mapeamento territorial contnuo, associado aos estudos regionais de desenvolvimento.

Dentro dos limites do permetro urbano, definir uma cidade densa e diversificada, com sobreposio de funes, reas verdes e espaos pblicos de encontro, na qual se exige pouco deslocamento motorizado e se minimiza o impacto ambiental, refletindo diretamente na melhoria da qualidade de vida das cidades dos nossos dias.

A existncia de espaos verdes, baixo consumo de energia, projetos de baixos custos de aplicao e manuteno, programas de reciclagem e minimizao de desperdcio associado s polticas de incluso social certamente proporcionaria cidades mais sustentveis. Alas, o fator social  vital nesse processo, pois a participao da populao desde a elaborao dos projetos estabelece uma relao de identidade e interesse da comunidade para a implantao e manuteno dessas obras urbansticas.

Tambm se devem observar exemplos de aes pblicas centradas na substituio das condies de misria por atitudes ecolgicas, com cita Gouva (2003) "trocar lixo coletado seletivamente numa favela, por alimentos, como fez a Prefeitura de Curitiba ou organizar, nas periferias urbanas, hortas comunitrias e medicinais", tais atitudes bem sucedidas devem ser experimentadas como forma de minimizao mais direta dos problemas sociais.

O nostlgico regresso do urbanismo contemporneo aos tempos das cidades coloniais no deve ser tomado como um retrocesso conceitual, mas sim como estudo de exemplos de valorizao numa referncia ecolgica emprica do caboclo brasileiro e da cultura milenar indgena, respeitando as matas de galeria, localizando suas casas de acordo com a topografia e utilizando materiais do lugar adequados s condies climticas regionais. A cidade sustentvel do futuro est muito mais relacionada com nosso passado, do que com os ideais de desenvolvimento de nosso presente.

7.0 REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS:

- ACSELRAD, Henri. *A Duração das Cidades: Sustentabilidade e Risco nas Políticas Urbanas*. Rio de Janeiro: Ed. DP&A, 2001.
- Agenda 21. Conferência das Nações Unidas sobre o meio ambiente e desenvolvimento*. 2ª ed. Brasília: Senado Federal, 1997.
- BONDUKI, Nabill. *Habitat: As Práticas Bem Sucedidas em Habitação, Meio Ambiente e Gestão Urbana nas Cidades Brasileiras*. 2ª edição – São Paulo: Ed. Livros Estúdio Nobel, 1997.
- CHOAY, Françoise. *O Urbanismo*. São Paulo: Perspectiva, 1983.
- CORBUSIER, Le. *Urbanismo*. São Paulo: Martins Fontes, 2000.
- CORDANI, U. G. As *Ciências da Terra e a Mundialização das Sociedades*. São Paulo: Estudos Avançados, 1995, v.9.
- DEMENY, P. *A Perspective on Long-Term Population Growth*. Popul. Develop. Rev., 1984, v. 10.
- DREW, David. *Processos Interativos Homem-Meio Ambiente* / David Drew; trad.: João A. Santos. – São Paulo: DIFEL, 1986.
- ENDLICHER, Wilfried. *El Problema de la Erosión del Suelo en la Cordillera de la Costa de la Octava Región*. Chile: Revista de Geografía Norte Grande, 15: 11-27, 1988.
- Estatuto da Cidade. Guia Para Implementação pelos Municípios e Cidadãos*. Senado Federal – Mesa Diretora/ Biênio 2005/06. Senado Federal/Ministério das Cidades/ Caixa Econômica Federal/ Instituto Polis. Brasília: Inst. Polis, 2005.
- FYFE, W. S.; CALDWELL, W. G. E. “*Earth Sciences and Global Development*”, in IUGS perspective. Episodes, 1996,
- GOLDEMBERG, J. *Energy, Environment and Development*. London: Earthscan Pub., v.19.
- GONZALES, Suely F. N. & KOHLSDORF, Maria E. *O Espaço da Cidade: Contribuição a Análise Urbana*. São Paulo: Ed. Projeto Associados Ltda, 1985.
- GOUVÊA, Luiz Alberto. *Biocidade: conceitos e critérios para um desenho ambiental urbano, em localidades de clima tropical de planalto* / Luiz Alberto Gouvêa. – São Paulo: Nobel, 2002.
- GÜEL, José M. F. *Planificación Estratégica de Ciudades*. 2ª ed. – Espanha, Barcelona: Ed. Gustavo Gili S.A., 2000.
- GUERRA, Antônio J. T. & CUNHA, Sandra B. da. (Organizadores). *Geomorfologia e Meio Ambiente*. 3ª ed. – Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2000.
- MULDER, E. F. J.; CORDANI, U.G. *Geoscience Provides Assets for Sustainable development*; Episodes, 1999, v.22.
- NORSE, D; JAMES, C.; SKINNER, B. J. ZHAO, Q. *Agriculture, Land Use and Degradation*. In Dooge, J. C. I. ; Goodman, G. T.; La Rivière, J. W. M. ; Marton-Lefèvre, J.; O’Riordan, T.; Praderie, F., editors, *An Agenda of Science for Environment and Development into the 21st Century*. Cambridge University Press, 1992.
- OLGYAY, V. *Design With climate-bioclimatic approach to architectural regionalism*. New Jersey: Princeton University Press, Princeton, 1963.
- RUANO, M. *Eco Urbanismo Entornos Humanos Sostenibles: 60 Proyectos*. Barcelona: Editora Gustavo Gili S.A., 1999.
- RUEDA, S. P. *Ecología Urbana, Barcelona la seva región metropolitana com a referents*. Barcelona: Beta Editorial S.A., 1995.
- ZISWILER, V. *Extinct and Vanishing Species*. New York: Springer-Verlag, 1967.